

СИСТЕМАҲОИ ОРТОГОНАЛӢ ВА ҚАТОРИ ФУРӢЕ. ФАЗОИ $L_1(-\infty, \infty)$

Умедзода Фархунда

муаллимаи кафедраи математикаи олий ва амалии ДДХ

ба номи академаик Бобочон Гафуров”

umedzoda.farkhunda@mail.ru

Аннотасия: Фазои $L_1(-\infty, \infty)$ барои татқиқи табдилдиҳиҳои Фурье аҳамияти калон дорад. Табдилдиҳиҳои Фурье яке аз усулҳои асосии ҳал намудани муодилаҳои физикии математикӣ мебошад. Аз ин рӯ омӯхтани системаҳои ортогоналӣ, қатори фурье, фазои $L_1(-\infty, \infty)$ дар амалиёт аҳамияти калон дорад.

Вожаҳои калидӣ: фазои L , фазои Евклид, формула, интеграл, символ, хосият, Фурье, коэффитсиент, функсия, қатор

Фарз мекунем, ки L – фазои хаттӣ дода шуда дар L зарби скалярӣ элементҳои x, y аниқ карда шудааст:

$$1. (x, x) \geq 0, \text{ агар } (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta$$

$$2. (x, y) = (y, x)$$

$$3. (\alpha x, y) = \alpha (x, y), \forall \alpha \in R, \forall x \in L$$

$$4. (x + y, z) = (x, z) + (y, z)$$

Он гоҳ фазои L фазои Евклидӣ номида мешавад.

Мисолҳои фазои Евклидиро дида мебароем.

Мисоли 1. Фазои хаттии R^n фазои Евклидӣ мебошад. Зарби скаляриро бо ёрии формулаи

$$(1) \quad (x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

дохил кардан мумкин аст.

Мисоли 2. Дар фазои $C[a, b]$ ҳама функсияҳои дар сегменти $[a, b]$ бефосила зарби скалярӣ ду функсияи бефосилаи $f(x)$ ва $g(x)$ бо ёрии формулаи

$$(2) \quad (f, q) = \int_a^b f(x)q(x) dx$$

дохил кардан мумкин аст. Исбот кардан мумкин аст, ки ҳамаи шартҳои 1-4 иҷро мешаванд.

Фарз мекунем, ки системаи элементҳои $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ дода шудааст. Агар зарби скалярии дилхоҳ ду элементи e_n ва e_m ба сифр баробар бошад, яъне баробарии

$$(3) \quad (e_n, e_m) = 0, \quad (e_n, e_n) = 1$$

иҷро шавад, он гоҳ системаи додашуда системаи ортонормалӣ номида мешавад.

Масалан системаи тригонометрӣ

$$\frac{1}{2}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

дар порчаи $[-\pi, \pi]$ системаи ортогоналӣ мебошад.

Дар ҳақиқат

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}, \sin mx\right) &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} \sin mx dx = \\ &= \frac{1}{2m} \cos mx \Big|_{-\pi}^{\pi} = -\frac{1}{2m} (\cos m\pi - \cos m(-\pi)) = -\frac{1}{2m} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\cos kx, \cos mx) &= \{k \neq m\} = \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos mx dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+m)x + \cos(k-m)x] dx = \\ &= \frac{1}{2} (0+0) = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$(\sin kx, \sin mx) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k-m)x - \cos(k+m)x] dx = \frac{1}{2} (0+0) = 0 \quad k \neq m$$

$$(\sin kx, \cos mx) = 0$$

мебошад.

Агар системаи ортогоналии $\{e_k\}$ дар фазои Евклидии E базисро ташкил диҳад, он гоҳ барои дилхоҳ элементи $f \in E$ баробарии зерин ҷой дорад.

$$(5) \quad f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$$

ОН ГОХ

$$(f, e_n) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k, e_n \right) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k (e_k, e_n) = c_n (e_n, e_n)$$

Ва

$$c_n = \frac{1}{(e_n, e_n)} \cdot (f, e_n) = \frac{1}{\|e_n\|^2} (f, e_n)$$

ЯЪНЕ

$$(6) \quad c_n = \frac{1}{\|e_n\|^2} (f, e_n)$$

$\|e_n\| = \sqrt{(e_n, e_n)}$ нормаи вектори e_n номида мешавад, ададҳои c_n – бошанд
 коэффисиентҳои Фурье номида мешаванд.

Агар коэффисиентҳои Фурьеро нисбат ба системаи тригонометрӣ (1,4)
 нависем баробариҳои

$$C_n = \frac{1}{(\tau_n, \tau_n)} (f, \tau_n)$$

$$\|\tau_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2nx) dx = \frac{1}{2} (\pi - (-\pi)) + \frac{1}{2} \cdot 0 = \pi$$

$$\|\tau_n\|^2 = \|\cos nx\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2nx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx +$$

$$+ \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2nx dx = \pi + 0 = \pi, \quad \left\| \frac{1}{2} \right\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4} \cdot x \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

ОН ГОХ

$$(7) \quad b_n = \frac{1}{\|\sin nx\|^2} (f, \sin nx) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\left\| \frac{1}{2} \right\|^2} (f, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \text{ ЯЪНЕ}$$

$$(8) \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$(9) \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

-ро ҳосил мекунем. Коэффисиентҳои (7)-(9) коэффисиентҳои Фурье номида мешаванд, қатори (5) бошад қатори Фурье номида мешавад. Исроҳот кардан мумкин аст, ки агар функсияи $f(x)$ ҷуфт бошад $b_n = 0$ буда фақат коэффисиентҳои a_0 ва a_n ғайри сифр мебошанд, агар функсияи $f(x)$ тоқ бошад $a_0 = a_n = 0$ буда фақат коэффисиентҳои b_n ғайри сифр мебошад. Як чанд мисолҳои ба қатори Фурье паҳн намудани функсияро дида мебароем.

Мисоли 3. Функсияи $f(x) = x^2$ -ро ба қатори Фурье дар порчаи $[-\pi, \pi]$ паҳн намоед.

Ҳал. Функсияи додашуда функсияи ҷуфт аст, барои ҳамин $b_n = 0$ буда a_0 ва a_n – ҳоро ҳисоб мекунем. Ҳамин тавр

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} (\pi^3 + 0^3) = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} x^2 d(\sin nx) = \frac{2}{\pi n} (x^2 \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx d(x^2)) =$$

$$= \frac{2}{\pi n} (-\int_0^{\pi} 2x \sin nx) = \frac{4}{\pi n^2} \int_0^{\pi} x d(\cos nx) =$$

$$= \frac{4}{\pi n^2} (x \cos nx - \int_0^{\pi} \cos nx dx) = \frac{4}{\pi n^2} \cdot \pi \cos n\pi = (-1)^n \frac{4}{n^2}$$

Ҳамин тавр

$$x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos nx$$

Агар $x = 0$ бошад

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{\pi^2}{3} = -4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} \quad \text{ё} \quad \frac{\pi^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$$

Агар $x = \pi$ бошад.

$$\pi^2 - \frac{\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos n\pi}{n^2} \Rightarrow \frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

-ро ҳосил мекунем.

Мисоли 4. Функцияи $f(x) = x^3$ –ро дар порчаи $[-1, 1]$ ба қатори Фурье паҳн намоед.

Ҳал. Азбаски функцияи додашуда функцияи тоқ аст $a_k = 0$ буда ягона b_k -ро меёбем.

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin \frac{k\pi x}{\pi} dx = 2 \int_0^1 x^3 \sin k\pi x dx = -2 \int_0^1 x^3 d(\cos k\pi x) \frac{1}{k\pi} = \\ &= -2x^3 \frac{\cos k\pi x}{k\pi} \Big|_0^1 + \frac{6}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x \cdot x^2 dx = -\frac{2}{k\pi} (\cos k\pi - 0 \cdot \cos k\pi \cdot 0) + \\ &+ \frac{6}{k\pi} \int_0^1 x^2 d\left(\frac{\sin k\pi x}{k\pi}\right) = -\frac{2(-1)^k}{k\pi} + \frac{6}{k^2 \pi^2} x^2 \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{12}{(k\pi)^2} \int_0^1 x \sin k\pi x dx = \\ &= (-1)^{k+1} \frac{2}{k\pi} + \frac{6}{(k\pi)^2} (\sin k\pi - 0 \cdot \sin 0) + \\ &+ \frac{12}{(k\pi)^2} \int_0^1 x d\left(\frac{\cos k\pi x}{k\pi}\right) = (-1)^{k+1} \frac{2}{k\pi} + \frac{12}{k^3 \pi^3} x \cos k\pi x \Big|_0^1 - \frac{12}{k^3 \pi^3} \int_0^1 \cos k\pi x dx = \\ &= (-1)^{k+1} \frac{2}{k\pi} + \frac{12}{k^3 \pi^3} (-1)^k = (-1)^k \frac{2}{k\pi} \left(-1 + \frac{6}{k^2 \pi^2}\right) \end{aligned}$$

Ҳамин тавр

$$x^3 = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^k}{k} + (-1)^k \frac{6}{k^3 \pi^2} \right] x \sin k\pi x$$

1. Фазои $L_1(-\infty, \infty)$ –ро дида мебароем. Ин фазо дар оянда барои татқиқи табдилдиҳиҳои Фурье аҳамияти калон дорад.

Фарз мекунем, ки функцияи $f(x), x \in (-\infty, \infty)$ дода шуда аст. Агар

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx < \infty$$

бошад, яъне интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ мавҷуд бошад, он гоҳ функцияи $f(x)$ дар

соҳаи $(-\infty, \infty)$ ҷамъшаванда номида мешавад.

Агар $f(x)$ ва $\tau(x)$ функцияҳои ҷамъшаванда бошанд, комбинатсияи ҳатти онҳо, яъне $\alpha f(x) + \beta \tau(x)$ ҳам функцияи ҷамъшаванда мебошад. Ҳамин тавр маҷмӯи ҳама функцияҳои ҷамъшаванда фазои ҳаттиро ташкил медиҳад. Ин фазо ба симболи $L_1(-\infty, \infty)$ ё L_1 ишорат карда мешавад.

Дар фазои L_1 нормай элементи $f(x)$ – и ин фазо бо ёрии баробарии

$$(10) \quad \|f\| = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

дохил карда мешавад.

Формулаи (10) ҳама шартҳои нормаро қаноат мекунонад. Бо ёрии формулаи

$$\rho(f, \tau) = \|f - \tau\|$$

фазои L_1 – ро ба фазои метриқӣ мегардонем. Агар пайдарпайии $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ аз фазои L_1 гирифта шуда ба элементи q майл кунад, он гоҳ ин хел наздикшавиро наздикшавӣ ба маънои миёна меномем. Исбот кардан мумкин аст, ки фазои L_1 фазои пурра, яъне фазои Банах аст. Исбот кардан мумкин аст, ки фазои L_1 фазои Евклидӣ шуда наметавонад, аниқтараш нормай (1.10)-ро ҳосил мекардаги зарби скалярӣ дар фазои L_1 мавҷуд нест.

Адабиётҳо:

1. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики – М.: Наука, 1975
2. Я.Б.Зельдович, И.М.Яглом. Высшая математика для начинающих физиков и техников – М.: Наука, 1982, 510с.
3. Г.Е.Шилов. Математический анализ, второй специальный курс – М.: Издательства Московского университета, 1984, 201с.
4. Авербух В.И., Смолянов О.Г. Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах, УМН. XII, вып. 6 (138), 1967 200 – 260.
5. Г.Е. Шилов Введение в теорию линейных пространств – М.: Изд. Научно – технической литературы, 1956, 303с.
6. Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. Элементы функционального анализа – М.: Наука, 1965 519с.
7. А.Н.Колмогоров, С.В.Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа – М.: Наука, 1976, 542с.
8. В. А. Ильин, Э. Г. Позняк Асосҳои таҳлили математикӣ. Қисми 2.-М.: Наука, 1971.
9. Г. М. Фехтенголтс. Асосҳои таҳлили математикӣ. ҷилди 2.-М.:Наука.

10. Л. Д. Кудрявцев, Математический анализ. Том 2.-М.: Высшая школа
1970
11. С. М. Никольский, Курс математического анализа. Том II.-М.: Наука,
1983